

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

VOLUME II | ISSUE 2 | FEBRUARY | 2024

ISSN: 2181-4031

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 2-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ- II, НОМЕР-2

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-2

ТОШКЕНТ – 2024

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2024-2>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент
2. Ходжаметова Гулчира Илишевна – тарих фанлари номзоди, профессор
3. Ҳайдаров Ўрал Ахмадович – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент
4. Мусаев Джамалиддин Камалович – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент
5. Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б
6. Узакова Зарина Фуркатовна – социология ф.б.ф.д (PhD), доцент
7. Мамадияров Дилшод Уралович – иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент
8. Тўраев Шавкат Нишонович – фалсафа фанлари номзоди, доцент
9. Бердиева Гулмира Аминовна – тарих фанлари номзоди
10. Гаипов Жасур Бахром ўғли – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)
11. Сохибова Лола Жонибоевна – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
12. Шарипов Дилшод Бахшиллоевич – сиёсатшунос, эксперт
13. Содиржонов Мухриддин
Махамадаминович – социология ф.б.ф.д (PhD)
14. Саттаров Дилшод Юлдашевич – юридик фанлар номзоди, доцент
15. Турақулов Акмалжон Анварович – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
16. Каримов Бозарқул Худдайбердиевич – фалсафа фанлари номзоди

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

NIZAMOV Umid Najimovich*Bank moliya akademiyasi**tinglovchisi*<https://doi.org/10.5281/zenodo.10622923>

TIJORAT BANKLARINING MAMLUKAT IQTISODIY O'SISHIGA TA'SIRINI OSHIRISH YO'LLARI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada mamlakatimizdagi tijorat banklarining iqtisodiyotdagi o'rni va ularning faoliyati samaradorligini oshirish tahlili hamda rivojlantirish istiqbollarini takomillashtirish haqida so'z boradi. Shuningdek, bugungi kunda moliyaviy sektorni izchil isloh qilish davomida qator chora-tadbirlar amalga oshirilishi natijasida ilg'or bank biznesini yuritish hamda ushbu sektorda raqobat muhitini kuchaytirish uchun zarur huquqiy shart-sharoitlar yaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasi tijorat banklarining faoliyati samaradorligini rivojlantirish istiqbollaridagi mavjud muammolar hamda ularni bartaraf etish bo'yicha muallif yondashuvlari va takliflari keltirilgan.

Kalit so'zlar: tijorat banklari, bank, kredit, depozit, foizli va , foizsiz xarajatlar, bank daromadi va xarajati, foyda, sof foyda, bank tizimi, iqtisodiy o'sish

ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ СТРАНЫ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается анализ роли коммерческих банков в экономике нашей страны и повышение эффективности их деятельности, а также совершенствование перспектив развития. Также сегодня в ходе последовательного реформирования финансового сектора в результате реализации ряда мер создаются необходимые правовые условия для ведения передового банковского бизнеса и усиления конкурентной среды в этом секторе. Приведены существующие проблемы перспектив развития эффективности деятельности коммерческих банков Республики Узбекистан, а также авторские подходы и предложения по их преодолению.

Ключевые слова: коммерческие банки, банковское дело, кредит, депозит, процентные и беспроцентные расходы , банковские доходы и расходы, прибыль, чистая прибыль, банковская система, экономический рост

WAYS TO INCREASE THE INFLUENCE OF COMMERCIAL BANKS ON THE ECONOMIC GROWTH OF THE COUNTRY

ANNOTATION

This article examines the analysis of the role of commercial banks in the economy of our country and improving the efficiency of their activities, as well as improving development prospects. Also today, in the course of consistent reform of the financial sector, as a result of the implementation of a number of measures, the necessary legal conditions are being created for conducting advanced banking business and strengthening the competitive environment in this sector. The existing problems and prospects for the development of the efficiency of commercial banks of the Republic of Uzbekistan, as well as the author's approaches and proposals to overcome them are presented.

Keywords: commercial banks, banking, credit, deposit, interest and interest-free expenses, bank income and expenses, profit, net profit, banking system, economic growth

Jahonda banklar va iqtisodiyot o'rtasidagi bog'liqlikning asosiy nazariyalaridan biri moliyaviy xizmatlar nazariyasidir. Ushbu nazariyaga ko'ra, moliyaviy xizmatlar va bank sektori mahsulotlarining mavjudligi aholining moliyaviy savodxonligini oshirishga yordam beradi, bu esa, o'z navbatida, investitsiyalar va iqtisodiy rivojlanish darajasini oshirishga olib keladi. Kredit olishning kengayishi tadbirkorlik subyektlariga o'z faoliyatini kengaytirish, yangi ish o'rinlari yaratish va innovatsiyalarni yaratish imkonini beradi.

Banklar va iqtisodiyot o'rtasidagi munosabatlarning yana bir nazariyasi kredit yo'nalishlari nazariyasidir. Ushbu nazariyaga ko'ra, bank sektoridagi o'zgarishlar, masalan, kreditlar bo'yicha foiz stavkalarining o'zgarishi yoki kreditning mavjudligi iqtisodiy faoliyatga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Agar banklar kredit berishni qisqartirsa yoki foiz stavkalarini oshirsa, bu investitsiyalar va iste'mol talabining pasayishiga olib kelishi mumkin, natijada iqtisodiy o'sishni sekinlashtirishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev 2020 yil 12 maydagi farmoni bilan "2020-2025 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi" va uni amalga oshirish bo'yicha "Yo'l xaritasi"ni tasdiqladi [1].

Unda bank sektorida davlat aralashuvini kamaytirish, davlat ulushi mavjud banklarni kompleks transformatsiya qilish va ularning davlat resurslariga qaramligini pasaytirish, xususiy sektor uchun moliyaviy vositachilik darajasi hamda moliyaviy xizmatlari ommabopligini oshirish kelgusi besh yillikda bank sektorini isloh qilishning asosiy yo'nalishlaridan hisoblanadi.

Banklar tadbirkorlik sub'ektlari va investitsiyalarni moliyalashtirish, aholiga kreditlar berish va iqtisodiy faoliyatni qo'llab-quvvatlashda muhim o'rin tutadi. Bank sektori samarali faoliyat ko'rsatsa, moliyadan foydalanish imkoniyatini oshirish, investitsiyalarni ko'paytirish va yangi ish o'rinlari yaratish imkonini beradi. Bu iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va aholi turmush darajasini oshirishga xizmat qiladi.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlarga asoslangan holda, mamlakatimizda bank sektori samarali faoliyat ko'rsatishi mamlakat iqtisodiy o'sishida o'zni beqiyos bo'lib, turli manbalarda "iqtisodiy o'sish" hamda "bank tizimi"ga har xil ta'riflar keltirilgan.

Jumladan, «Iqtisodiy o'sish sifati» tushunchasi dastlab Jahon banki tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotlarda qo'llanilgan [2].

Jahon amaliyotida oxirgi o'n yillikka kelib iqtisodiy o'sish sifatini ijtimoiy masalalar bilan uyg'unlikda talqin etuvchi inklyuziv o'sish tushunchasi qo'llanila boshlandi. Uzoq xorij olimlari tomonidan iqtisodiy o'sish va uning sifatini oshirish bilan bog'liq qator izlanishlar amalga oshirilgan.

Jumladan, iqtisodiy o'sishning ijtimoiy natijalarini oshirish, inklyuziv o'sish kabi barqaror o'sish sifatining mezonlarini tadqiq etish bilan bog'liq ishlar M.Spence va R.Solow [3] iqtisodiy o'sish va mehnat unumdorligining o'zgarishini barqaror o'sish sifatiga ta'siri E.Korso [4], institutsional birliklarning iqtisodiy o'sish sifatini inklyuziv jihatlariga ta'siri K.Sen [5] va boshqalar ilmiy izlanishlarida yoritilgan.

Shuningdek, Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoev o'z nutqida «Endi banklar resurs jalb etish bo'yicha «o'z aravasini o'zi tortishi» kerak. Shundagina bozor sharoitiga mos, zamonaviy boshqaruv tizimiga ega moliyaviy institutga aylana oladi»[6] deya ta'kidladi.

Z.M.Anisimovanning «Bank strategik menejmentini rivojlantirish» nomli ilmiy ishida bank strategiyasi: «tijorat bankinging uzoq muddatli faoliyati rejasi bo'lib, u qabul qilingan vazifalar va maqsadlarga erishishni ta'minlaydi hamda moliyaviy barqarorlikni ta'minlash sharti bilan har bir tarkibiy bo'linma faoliyatini muvofiqlashtirishni nazarda tutadi» deb ifodalagan. Bunda bank strategiyasi va bank siyosatlari o'rtasida o'zaro aloqadorlik mavjudligi alohida qayd etib o'tilgan [7].

Lekin, tijorat banklari tomonidan funktsional strategiyalarning qaysi birlari ishlab chiqilishi lozimligi, shuningdek, ushbu funktsional strategiyalar doirasida qaysi bir siyosatlarni shakllantirish kerakligi va ularni o'zaro bog'liqligini ta'minlash mexanizmini ishlab chiqish mazkur ilmiy ishda yetarlicha yoritilmagan. Prof. J.Sinkining fikriga ko'ra, tijorat banklarining daromad bazasiga baxo berishda sof foizli marja ko'rsatkichi muhim o'rin tutadi [8]. Sof foizli marja bank aktivlari miqdoriga teskari proporsional bo'lib, kreditlar va depozitlar bozoridagi yuqori darajadagi raqobat uning darajasiga kuchli ta'sir ko'rsatadi.

Tadqiqotda ilmiy abstraktsiyalash, guruhlash, qiyoslash, retrospektiv va istiqbolli, empirik tahlil va boshqa uslublardan foydalanildi. Maqolada qiyosiy taqqoslash usulida jahon amaliyotida tijorat banklarining iqtisodiyotdagi o'rni va ularning faoliyati samaradorligini oshirishda tijorat banklarining tashkiliy-huquqiy asoslarini mamlakatimizdagi mavjud asoslar bilan taqqoslab, tegishli xulosalar shakllantirildi.

Bank sektoridagi samarasizlik iqtisodiy rivojlanishga to'siq bo'lishi mumkin. Moliyaviy resurslardan foydalana olmaslik va kreditlar bo'yicha yuqori foiz stavkalari tadbirkorlik faoliyatining rivojlanishiga to'sqinlik qilishi va investitsiyalarni cheklashi mumkin. Bundan tashqari, bank tizimidagi risklarni noto'g'ri boshqarish va shaffoflikning yo'qligi moliyaviy inqirozlarni keltirib chiqarishi va banklarga bo'lgan ishonchni kamaytirishi mumkin.

Binobarin, bank sektorini tartibga solish va nazorat qilish uning barqarorligi va samaradorligini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Shaffoflikni mustahkamlash, risklarni boshqarishni takomillashtirish va moliyaviy inklyuzivlikni yaxshilash bank sektori va iqtisodiy rivojlanish o'rtasidagi aloqani mustahkamlashga yordam beradigan asosiy chora-tadbirlardir.

O'zbekiston iqtisodiyoti rivojlanishining asosiy manbai iqtisodiyotning real sektoridir. Hududning, xususan, butun mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi ko'p jihatdan iqtisodiyotning real sektori qanchalik rivojlangan va tashkil etilganligiga bog'liq. Qarz mablag'laridan foydalanish bugungi kunda iqtisodiy o'sish agenti sifatida pul resurslariga bo'lgan talabni qondirish uchun zaruriy norma hisoblanadi: mudofaa fondlarini to'ldirish; asosiy fondlarni yangilash uchun pul resurslariga bo'lgan talabni qondirish; texnologik taraqqiyotni qo'llab-quvvatlash va hokazo. So'nggi paytlarda bank tizimi va mamlakat iqtisodiyoti o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tendentsiyasi sezilarli darajada kuchaydi.

So'nggi yillarda ayrim mintaqaviy banklar iqtisodiyotlarning mintaqaviy miqyosdagi ehtiyojlarini qondirish uchun qo'shimcha aniq funktsiyalarni bajarishga kirishdilar. Bunday banklar faoliyatining tabiati ko'p jihatdan mintaqaning iqtisodiy rivojlanishining ustuvor yo'nalishlari va ma'lum bir hududning xo'jalik yurituvchi subyektlarining bank xizmatlariga bo'lgan ehtiyojlari bilan belgilanadi. Aynan shu kredit tashkilotlari mintaqaviy bank tizimining o'zagi hisoblanadi.

1 – rasm. Tijorat banklarining O‘zbekiston iqtisodiyoti rivojlanishidagi o‘rni

Rivojlanishning ma’lum darajasiga erishish mamlakat iqtisodiyoti va bank tizimining o‘zaro hamkorligini optimallashtirishning asosidir. Bir tomondan, bank faoliyatining rivojlanish sur'ati mintaqaviy umumiy iqtisodiy sharoitga ta'sir etsa, ikkinchi tomondan, bank sektorining rivojlanish darajasi mintaqaning iqtisodiy darajasini belgilaydi. Bularning barchasi bank tizimi mintaqaviy iqtisodiyoti bilan chambarchas bog‘liqligini va ular bir-biriga ta'sir qilishini anglatadi.

Shuningdek, bugungi kunda O‘zbekiston iqtisodiyoti rivojlanishida moliyaviy texnologiyalarni joriy etish asosida bank sektorini davlat tomonidan tartibga solishning an'anaviy tizimini raqamli o‘zgartirishni amaliy amalga oshirish iqtisodiy rivojlanishning zamonaviy sharoitida tijorat banklarining raqobatdosh ustunliklarini yaratishga imkon beradi. Erishilgan samaradorlik parametrlari g‘oyalardan moliyaviy xizmatlar va platformalar prototiplariga tez o‘tishga yordam beradi, bu esa risk va xarajatlarni minimallashtirish bilan birga bank foydasini oshirishga yordam beradi. Bank faoliyatining tavakkalchilik darajasini pasaytirish bilan birgalikda bank sektori rentabelligining maqbul darajasini ta'minlash prudensial nazoratning vazifalaridan biridir. Shu nuqtai nazardan, O‘zbekiston iqtisodiyotining bank sektorini raqamlashtirish sharoitida davlat tomonidan tartibga solish tizimining samaradorligi quyidagi boshqaruv vositalarining kombinatsiyasi bilan ta'minlanadi:

- bank risklarini minimallashtirish;
- raqamli makonda bank operatsiyalari xavfsizligining yuqori darajasiga erishish;
- O‘zbekiston banklari faoliyatida, shu jumladan O‘zbekiston Markaziy banki tomonidan taqdim etilgan tartibga soluvchi organ bilan o‘zaro hamkorlik jarayonida moliyaviy texnologiyalar, xizmatlar va platformalarni ishlab chiqish va joriy etish;

- zarur raqamli infratuzilmani ta'minlash, shu jumladan, tartibga soluvchilar ishining tajribasi va natijalarini hisobga olgan holda zarur me'yoriy hujjatlarni ishlab chiqish va qabul qilish.

Tijorat banklari va mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishi o‘rtasidagi munosabatlar barqaror iqtisodiy o‘shiga erishishning muhim omilidir. Tijorat banklari iqtisodiyotning turli tarmoqlarini moliyalashtirishda, xo‘jalik yurituvchi sub’ektlar va uy xo‘jaliklariga kredit va moliyaviy xizmatlar ko‘rsatishda asosiy o‘rin tutadi.

Tijorat banklari va iqtisodiy rivojlanish o‘rtasidagi bog‘liqlikning asosiy mexanizmlari:

1. Investitsiyalarni moliyalashtirish: Tijorat banklari iqtisodiyotning turli tarmoqlariga, masalan, ishlab chiqarish, transport, qishloq xo‘jaligi va boshqalarga sarmoya kiritish uchun kreditlar beradi. Bu korxonalar faoliyatini kengaytirish, modernizatsiya qilish va ish unumdorligini oshirish imkonini beradi.

2. Kapitalni shakllantirish: Banklar aholi va boshqa yuridik shaxslardan depozitlarni jalb qiladi, bu esa ularga kredit berish uchun kapitalni shakllantirish imkonini beradi. Bu investitsiya faolligini rag‘batlantirishga yordam beradi va iqtisodiy o‘shiga yordam beradi.

3. To‘lov tizimlari: Tijorat banklari savdo va tadbirkorlikni rivojlantirishning zaruriy sharti bo‘lgan to‘lov tizimlarining ishlashini ta‘minlaydi. Ular mijozlarga naqd pulsiz hisob-kitoblar, pul o‘tkazmalari va boshqa operatsiyalarni amalga oshirish imkoniyatini taqdim etadi, bu esa iqtisodiy taraqqiyotga xizmat qiladi.

4. Moliyaviy vositachilik: Banklar ortiqcha mablag‘ga ega bo‘lganlar (depozitariylar) va qo‘shimcha mablag‘larga muhtoj bo‘lganlar (qarz oluvchilar) o‘rtasida moliyaviy vositachi vazifasini bajaradi. Bu iqtisodiyotda resurslardan samarali foydalanish imkonini beradi va investitsiyalarni rag‘batlantiradi.

5. Kichik va o‘rta biznesni qo‘llab-quvvatlash: tijorat banklari kichik va o‘rta biznes sub’ektlarini kreditlar va moliyaviy xizmatlar bilan ta‘minlash orqali ularni qo‘llab-quvvatlashda muhim rol o‘ynaydi. Bu yangi ish o‘rinlari yaratish, tadbirkorlik faolligini rag‘batlantirish, iqtisodiyotni rivojlantirishga xizmat qilmoqda.

Biroq, tijorat banklari va iqtisodiy rivojlanish o‘rtasidagi munosabatlar ikki tomonlama bo‘lishi mumkin. Masalan, iqtisodiy tanazzul yoki inqiroz davrida banklar kreditni to‘lamaslik yoki aktivlarning yo‘qolishi bilan bog‘liq muammolarga duch kelishi mumkin, bu esa ularning kredit berish va iqtisodiy o‘shini qo‘llab-quvvatlash qobiliyatiga salbiy ta'sir ko‘rsatishi mumkin. Tijorat banklari mijozlardan omonatlarni yig‘ib, kredit olish uchun foydalanadilar. Shu tariqa ular iqtisodiyotda kapital ishlab chiqarishga yordam beradi, bu esa korxonalarni rivojlantirish va yangi ish o‘rinlari yaratishga xizmat qiladi.

Mamlakatimizda 2022 yil yakunlari bo‘yicha bank tizimi aktivlar rentabelligi yil boshiga nisbatan qariyb 2 barobarga oshib, 2,5 foizni va capital rentabelligi 13,3 foizni tashkil etgan. (2-rasm)

2 – rasm. Bank tizimi rentabelligi (ROA) dinamikasi

Bank muassasalarini aktivlar hajmi bo'yicha tasniflash bank sanoatida juda muhim jihatdir. Kichik banklar kichik aktivlarga ega va odatda mahalliy jamoalarga yoki kichik korxonalariga xizmat qiladi. O'rta banklar katta aktivlarga ega va xizmatlarning keng doirasiga ega bo'lishi mumkin. Yirik banklar katta aktivlarga ega va chakana va korporativ bank xizmatlari, investitsiya xizmatlari, aktivlarni boshqarish va boshqa moliyaviy xizmatlarni o'z ichiga olgan keng ko'lamli xizmatlarni taqdim etishi mumkin.

Tijorat banklari va iqtisodiy rivojlanish o'rtasida o'zaro bog'liqlik mavjud. Tijorat banklari investitsiyalarni moliyalashtirishda muhim o'rin tutadi, bu esa iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirishga xizmat qilmoqda. O'z navbatida, iqtisodiyotning muvaffaqiyatli rivojlanishi tijorat banklari faoliyati uchun qulay sharoit yaratmoqda. Bu esa bir tomondan, tijorat banklari iqtisodiyotning turli tarmoqlariga sarmoya kiritish uchun zarur bo'lgan moliyalashtirishni ta'minlaydi. Bu korxonalariga ishlab chiqarishni kengaytirish va modernizatsiya qilish, yangi ish o'rinlari yaratish va aholi turmush darajasini oshirish bo'yicha belgilangan rejalarni amalga oshirish imkonini bermoqda. Tijorat banklarining kreditlari ham infratuzilma, transport va qishloq xo'jaligini rivojlantirishga xizmat qilmoqda, bu esa o'z navbatida butun mamlakat rivojiga xizmat qilmoqda.

Boshqa tomondan, iqtisodiyotning muvaffaqiyatli rivojlanishi tijorat banklari uchun qulay sharoit yaratadi. Korxonalarining o'sishi va ularning mahsuldorligining oshishi kreditlar, depozitlar va boshqa bank mahsulotlari kabi moliyaviy xizmatlarga talabning oshishiga olib keladi. Bu tijorat banklariga mijozlar bazasi va rentabelligini oshirish imkonini beradi.

Umuman olganda, tijorat banklari mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim bo'g'ini hisoblanadi. Ularning roli nafaqat korxonalarini moliyalash, balki moliya tizimining barqarorligini va yaratilishini ta'minlashdan iborat. Shunday qilib, jahon moliya tizimining raqamli transformatsiyasi davrida bank sektorini rivojlantirish uchun zamonaviy shart-sharoitlar bank faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish, nazorat qilish tizimini o'zgartirish uchun zarur shart-sharoitlarni tashkil etadi. Bu jarayonda ham xalqaro tajribani, ham O'zbekiston bank tizimini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish maqsadga muvofiqdir. Bunday yondashuv bilan bank sektorini va O'zbekiston iqtisodiyotining rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlik ta'minlash lozim.

Tijorat banklari turli xo'jalik yurituvchi sub'ektlar o'rtasida to'lovlar, o'tkazmalar va hisob-kitoblarni qayta ishlash bo'yicha xizmatlar ko'rsatadi. Bu iqtisodiyotning samarali ishlashiga imkon beradi va mamlakat ichida ham, tashqarisida ham savdoni osonlashtiradi.

Tijorat banklari mamlakatning moliyaviy barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ular kreditlash bilan bog'liq risklarni nazorat qiladi va moliyaviy inqirozlarning oldini olish choralari ko'radi. Bundan tashqari, tijorat banklari kapitalni samarali taqsimlashga yordam beradigan va iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradigan moliyaviy bozorlarning asosiy ishtirokchilaridir.

Tijorat banklari qimmatli qog'ozlar va obligatsiyalar kabi har xil turdagi qimmatli qog'ozlarni chiqaradi va savdo qiladi. Bu moliyaviy bozorlarning rivojlanishiga yordam beradi, investorlarni jalb qiladi va tadbirkorlik sub'ektlarining kapitalga kirishini ta'minlaydi.

IQIBOSLAR. ЧОСКИ. REFERENCES.

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2020 yil 12 maydagi “2020-2025 yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi” to‘g‘risidagi PF-5992-sonli Farmoni.
2. В.Томас, М.Дайлами, А.Дхарешвар и др. Качество роста: монография /: Пер. с англ. Сальникова А. - М.: Весь Мир, 2001. С. 29.
3. Solow R. Growth Theory: an exposition (2 nd edition). Oxford: Oxford University Press, 2000. -190p
4. E.Korso Inclusive growth analysis and HRV: a methodological note. 2011
[//http://siteresources.worldbank.org / INTDEBTDEPT/Resources/468980-1316457581843/TPIGandHRV.pdf](http://siteresources.worldbank.org/INTDEBTDEPT/Resources/468980-1316457581843/TPIGandHRV.pdf)
5. K.Sen. Inclusive Growth: When May We Expect It? When May
https://openaccess.adb.org/bitstream/handle/11540/4104/Volume%2031_No%201_2014_05.pdf?sequence=1
6. Ш.М.Мирзиёевнинг 2019 йил 25 октябрдаги “Банк тизимини ислоҳ қилиш ва банкларнинг инвестициявий фаоллигини ошириш борасидаги устувор вазифаларга бағишланган йиғилиш”да сўзлаган нутқи, president.uz
7. Анисимова З.М. Развитие стратегического банковского менеджмента. дис...канд. экон. наук: 08.00.10. - М, 2014.
8. Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. Пер. с англ. - М.: Альпина Паблицер, 2017. - С.338.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 2-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-2

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-2

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz